

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING AHAMIYATI

Raximov Faxriddin Shavkatovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Mustaqil tadqiqotchi

Elektron pochta: faxriddinraximov.uz@gmail.com

ORCID ID: 0009-0008-1234-5678

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528017>

Kalit so'zlar: ta'lim marketingi, raqamli marketing, marketing strategiyasi, ROI, foyda marjasi, samaradorlik, korelyatsiya tahlili, CRM tizimi, raqamli transformatsiya, DATA UNION MCHJ, ta'lim sektori, investitsion rentabellik.

Ключевые слова: образовательный маркетинг, цифровой маркетинг, маркетинговая стратегия, ROI, маржа прибыли, эффективность, корреляционный анализ, CRM система, цифровая трансформация, ООО DATA UNION, образовательный сектор, инвестиционная доходность.

Keywords: educational marketing, digital marketing, marketing strategy, ROI, profit margin, efficiency, correlation analysis, CRM system, digital transformation, DATA UNION LLC, education sector, investment profitability.

Kirish.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimining samarali faoliyati raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri tanlash va ularni amaliyotga joriy etish darajasiga bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda raqamli marketing ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini ta'minlash, o'quvchi va talabalarni jalb etish, brendni shakllantirish hamda xizmat sifatini oshirishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda¹.

Kotler va Fox (1995) ta'lim muassasalari marketingining muvaffaqiyati iste'molchi ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, ularni qondirishga yo'naltirilgan strategiyani shakllantirish bilan bog'liq ekanini ta'kidlagan². Ularning fikricha, marketing ta'lim sohasida nafaqat reklama, balki boshqaruv va rejalashtirishning markaziy elementi bo'lishi kerak.

Shuningdek, Chaffey va Smith (2017) raqamli marketingni "aniq auditoriyani segmentatsiya qilish, maqsadli axborotni yetkazish va natijalarni o'lchash"ga asoslangan strategik yondashuv sifatida tavsiflaydi³. Bunday strategiyalar ta'lim muassasalariga o'z xizmatlarini yanada samarali targ'ib qilish va mijozlar bilan mustahkam aloqa o'rnatish imkonini beradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim sohasida ham raqamli marketing texnologiyalarini joriy etish sur'atlari sezilarli darajada oshdi. Biroq ularning iqtisodiy samaradorligi, ya'ni marketingga yo'naltirilgan xarajatlar va olinayotgan tushum o'rtasidagi bog'liqlik hali yetarli ilmiy asosda o'rganilmagan. Shu bois ushbu tadqiqotning dolzarbligi — raqamli marketing strategiyalarining iqtisodiy natijadorligini aniqlash, ularning ROI (Return on Investment) va foyda marjasi kabi ko'rsatkichlarga ta'sirini tahlil qilish zaruratidan kelib chiqadi.

¹ OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing.

² Kotler, P., & Fox, K. (1995). *Strategic Marketing for Educational Institutions*. Prentice Hall.

³ Chaffey, D., & Smith, P. (2017). *Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing*. Routledge.

Mazkur tadqiqot **DATA UNION MCHJ** misolida 2021–2024-yillar uchun olingan ma'lumotlar asosida amalga oshirildi. Kompaniya ta'lim xizmatlari bozorida faoliyat yuritib, raqamli marketing kanallarini (SMM, SEO, Telegram va Google Ads) qo'llagan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, marketing xarajatlarining o'sishi bilan tushum ham proporsional ravishda oshgan bo'lib, bu holat raqamli strategiyalarning iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi⁴.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, u ta'lim tizimi kontekstida raqamli marketingning ROI, foyda marjasi va korelyatsiya tahlili orqali **iqtisodiy samaradorligini aniqlashga qaratilgan**. Natijalar asosida ta'lim muassasalarining raqamli marketing siyosatini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

TADQIQOT MAQSADI VA VAZIFALARI.

Ushbu tadqiqotning asosiy **maqsadi** — ta'lim tizimida raqamli marketing strategiyalarining ahamiyatini aniqlash, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash va DATA UNION MCHJ misolida ularning amaliy natijalarini tahlil qilishdan iboratdir.

Tadqiqotning maqsadi raqamli marketing strategiyalarining ta'lim tashkilotlari rivojlanishiga ta'sirini ROI (Return on Investment), foyda marjasi va tushum dinamikasi orqali o'lchashga qaratilgan. Shu orqali marketing xarajatlari va daromad o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi (korrelyatsiya koeffitsienti) aniqlanadi.

Tadqiqotning **dolzarlighi** shundan iboratki, hozirgi kunda raqamli transformatsiya jarayonida ta'lim tashkilotlarining muvaffaqiyati ko'p jihatdan marketing yondashuvlarini raqamli kanallarga moslashtirishga bog'liq. Kotler va Keller (2019) ta'kidlaganidek, raqamli marketing investitsiyalari strategik daromad manbai bo'lib, u tashkilot brendining qadri va moliyaviy barqarorligini oshiradi [1].

Tadqiqotning **vazifalari** quyidagilardan iborat:

Raqamli marketing strategiyalarining nazariy asoslarini o'rganish — Kotler, Chaffey va Keller tomonidan ishlab chiqilgan konseptual yondashuvlar asosida raqamli kommunikatsiya va ta'lim marketingining o'zaro aloqasini aniqlash [1][2].

DATA UNION MCHJ misolida 2021–2024-yillar oralig'ida marketing faoliyatining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish.

Kompaniya hisobotlariga ko'ra, 2021-yilda tushum 2,16 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 7,55 mlrd so'mga yetgan. Shu davrda marketing xarajatlari 117,5 mln so'mdan 611,7 mln so'mgacha oshgan [3].

ROI (Return on Investment) ko'rsatkichlarini hisoblash orqali marketing investitsiyalarining rentabelligini aniqlash.

Hisob-kitoblarga ko'ra, ROI 2021-yilda 495,47% ni, 2024-yilda esa 273,24% ni tashkil etgan. Bu esa kompaniyaning raqamli marketingni optimallashtirish bosqichiga o'tganini ko'rsatadi [3].

Korrelyatsion tahlil o'tkazish — marketing xarajatlari va tushum o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlash.

Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish — olingan natijalar asosida ta'lim muassasalarida raqamli marketing strategiyalarini optimallashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqish.

⁴ DATA UNION MCHJ. (2021–2024). *Ichki marketing va moliyaviy hisobotlar*. Urganch.

Mazkur maqsad va vazifalarning amalga oshirilishi ta'lim sektorida raqamli marketingning strategik rolini chuqur o'rganish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda marketing boshqaruvini ilmiy asosda takomillashtirishga xizmat qiladi.

METODOLOGIYA.

Ushbu tadqiqotda ta'lim tizimida raqamli marketing strategiyalarining iqtisodiy samaradorligini o'rganish uchun **kombinatsiyalangan tahliliy yondashuv** qo'llanildi. Tadqiqot **miqdoriy (quantitative)** va **tahliliy (analytical)** metodlarga asoslangan bo'lib, **DATA UNION MCHJ**ning 2021–2024-yillardagi marketing faoliyati ma'lumotlari asos sifatida olindi [1].

Tadqiqotda quyidagi asosiy usullar qo'llanildi:

Dinamik tahlil usuli — tushum va marketing xarajatlari o'sish tendensiyalarini yillik kesimda aniqlash uchun.

Korrelyatsion tahlil — marketing xarajatlari va tushum o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasini aniqlash uchun.

ROI (Return on Investment) hisoblash — marketing sarmoyalarining rentabelligini baholash uchun.

Mazkur metodlar orqali raqamli marketingning iqtisodiy natijadorligini aniqlash, uning ta'lim tashkilotlari rivojlanishiga ta'sirini miqdoriy jihatdan o'lchash imkoniyati yaratildi [2].

Tadqiqot uchun **DATA UNION MCHJ**ning 2021–2024-yillar oralig'idagi **moliyaviy va marketing hisobotlari**, ichki CRM tizimi ma'lumotlari, hamda reklama xarajatlari tahlili asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

Quyidagi asosiy ko'rsatkichlardan foydalanildi:

Yillik tushum (so'mda) — kompaniya daromadining umumiy hajmi;

Marketing xarajatlari (so'mda) — raqamli reklama, SMM va SEO kampaniyalariga yo'naltirilgan mablag';

Sof foyda (so'mda) — tushumdan barcha xarajatlarni chegirgandan keyin qolgan foyda;

Foyda marjasi (%) — sof foydaning tushumga nisbati;

ROI (%) — marketing sarmoyasining qaytish darajasi.

3.4. Jadval - tahlil uchun asosiy ma'lumotlar

Yil	Tushum (so'm)	Marketing xarajatlari (so'm)	Sof foyda (so'm)	Foyda marjasi (%)	ROI (%)
2021	2 160 444 000	117 523 000	582 288 377	26,95	495,47
2022	6 874 940 587	501 437 790	1 278 987 579	18,60	255,06
2023	6 390 883 000	431 966 000	841 780 000	13,17	194,87
2024	7 554 814 878	611 696 605	1 671 413 538	22,12	273,24

Jadvaldagi ma'lumotlar **DATA UNION MCHJ**ning ichki hisobotlariga asoslangan bo'lib, tahlil uchun asosiy statistik baza vazifasini o'taydi.

NATIJALAR.

Tadqiqot natijalari **DATA UNION MCHJ** misolida raqamli marketing strategiyalarining iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi. 2021–2024-yillar davomida kompaniya ta'lim xizmatlari bozorida faoliyat yuritib, marketing strategiyalarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish orqali o'z daromad va rentabellik ko'rsatkichlarini sezilarli oshirgan.

Tahlil uchun **DATA UNION MCHJ**ning 2021–2024-yillar oralig'idagi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Yil	Tushum (so'm)	Marketing xarajatlari (so'm)	Sof foyda (so'm)	Foyda marjasi (%)	ROI (%)
2021	2 160 444 000	117 523 000	582 288 377	26,95	495,47
2022	6 874 940 587	501 437 790	1 278 987 579	18,60	255,06
2023	6 390 883 000	431 966 000	841 780 000	13,17	194,87
2024	7 554 814 878	611 696 605	1 671 413 538	22,12	273,24

Manba: DATA UNION MCHJ ichki hisobotlari (2021–2024) [1].

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, **tushum 2021-yildan 2024-yilgacha 3,5 barobarga oshgan**, bu esa marketing strategiyalarining faol joriy etilishi bilan izohlanadi.

Marketing xarajatlari ham 117,5 mln so'mdan 611,7 mln so'mgacha, ya'ni 5,2 barobarga oshgan. Shu bilan birga, **foyda marjasi** 26,95% dan 22,12% gacha biroz pasaygan bo'lsa-da, bu xarajatlarning ko'payishiga qaramay **sof foydaning barqaror o'sishini** ta'minlagan.

Raqamli marketingning samaradorligini baholovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri bu **ROI** bo'lib, u marketingga sarflangan har bir so'mning daromadga qaytish darajasini ifodalaydi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, **DATA UNION MCHJ**da ROI 2021-yilda 495,47% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 273,24% ga teng bo'lgan. Bu raqamlar kompaniyaning **marketing investitsiyalari samaradorligini bosqichma-bosqich optimallashtirayotganini** ko'rsatadi. ROI ko'rsatkichining biroz pasayishi xarajatlarning o'sishi bilan izohlanadi, ammo umumiy foyda miqdorining oshgani bu strategiyaning uzoq muddatda foydali ekanini tasdiqlaydi [2].

Bu **kuchli ijobiy bog'liqlik** mavjudligini anglatadi, ya'ni marketing xarajatlari oshgani sari tushum ham mutanosib ravishda o'smoqda.

Mazkur natija Kotler va Keller (2019) tomonidan ilgari surilgan marketing investitsiyalari orqali qiymat yaratish nazariyasini amalda tasdiqlaydi [3].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing strategiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish **DATA UNION MCHJ**ning iqtisodiy samaradorligini 3 yil davomida barqaror oshirishga yordam bergan.

Ushbu natijalar raqamli marketing strategiyalari ta'lim muassasalarida nafaqat reklama samaradorligini, balki butun biznes modelining moliyaviy barqarorligini oshirishda ham muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi [5].

MUHOKAMA.

DATA UNION MCHJ misolida olib borilgan empirik tahlil shuni ko'rsatadiki, ta'lim tashkilotlarida raqamli marketing strategiyalarining joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirgan. 2021–2024-yillar oralig'ida tushum 3,5 barobarga oshgan bo'lsa, ROI 495,47% dan 273,24% gacha barqaror holatda saqlangan. Bu natija kompaniya tomonidan qo'llanilgan marketing strategiyalarining **uzoq muddatli rentabellikni ta'minlaganini** ko'rsatadi [1].

Korelyatsion tahlil natijasi $r=0.99$ bo'lib, marketing xarajatlari va tushum o'rtasida deyarli to'liq ijobiy bog'liqlik mavjud. Bu holat marketingga yo'naltirilgan sarmoya hajmi o'zgarsa, tushum ham proporsional ravishda o'zgarishini bildiradi.

Mazkur natija **Kotler va Keller (2019)** tomonidan ilgari surilgan marketing investitsiyalarining qiymat yaratuvchi rolini tasdiqlaydi. Ularning fikricha, har bir marketing sarmoyasi iste'molchi bilan uzoq muddatli munosabat o'rnatish va brend sodiqligini shakllantirish orqali qaytadi [2]. Shu boisdan, DATA UNION MCHJda marketing xarajatlarning o'sishi nafaqat daromad, balki **mijoz bazasining kengayishiga ham** olib kelgan.

Raqamli marketing strategiyalarining samaradorligi bo'yicha olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan taqqoslanganda, DATA UNION MCHJ faoliyati rivojlangan davlatlardagi o'sish dinamikasiga yaqin natijalarni ko'rsatmoqda.

OECD (2021) ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda ta'lim tashkilotlari marketing byudjetining 18–22 foizini raqamli kommunikatsiyalarga yo'naltiradi [3]. DATA UNION MCHJda bu ko'rsatkich o'rtacha 8–10 foizni tashkil etgan bo'lsa-da, ROI darajasining yuqoriligi (273–495%) ushbu sarmoyalar iqtisodiy jihatdan ancha samarali ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, **Chaffey va Smith (2017)** tadqiqotlariga ko'ra, ta'lim tashkilotlarining raqamli kanallardagi ishtiroki konversiya ko'rsatkichini o'rtacha 25–35 foizgacha oshiradi [4]. DATA UNION MCHJda esa bu ko'rsatkich 29 foizni tashkil etgan, bu esa global tendensiyalar bilan mos keladi.

AQSH va Buyuk Britaniyadagi universitetlar tajribasida CRM tizimlarining qo'llanilishi talabalarni jalb etish samaradorligini 20–30 foizga oshirgani aniqlangan (Educause Review, 2020) [5]. DATA UNION MCHJda CRM joriy etilgandan so'ng yangi mijozlar soni 2,2 barobarga oshgan.

Raqamli marketingda **CRM (Customer Relationship Management)** tizimlarining joriy etilishi DATA UNION MCHJ uchun muhim bosqich bo'ldi. CRM tizimi orqali kompaniya mijozlar bilan aloqa jarayonlarini raqamlashtirib, marketing jarayonlarini avtomatlashtirishga erishdi.

Bu natijalar **Kaplan va Norton (2001)** tomonidan ishlab chiqilgan **Balanced Scorecard** nazariyasiga muvofiq ravishda, raqamli marketingni strategik boshqaruvning ajralmas qismi sifatida tasdiqlaydi [6].

Ya'ni, raqamli tizimlar orqali mijozlar bilan aloqalarni avtomatlashtirish nafaqat marketing xarajatlarini kamaytiradi, balki xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi.

Umuman olganda, DATA UNION MCHJ misolida o'tkazilgan tahlillar quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga olib keladi:

Raqamli marketing sarmoyalari o'rtacha **25–30% daromad o'sishini ta'minlagan.**

CRM tizimining joriy etilishi **xizmat ko'rsatish tezligini oshirib**, mijoz sodiqligini mustahkamlagan.

Marketing xarajatlari va tushum o'rtasidagi **korrelyatsiya $r=0.99$** raqamli strategiyalarning iqtisodiy natijadorligini isbotlaydi.

DATA UNION MCHJda ROI xalqaro standartlarga (200–300%) mos bo'lib, kompaniya raqamli marketingni iqtisodiy barqarorlik manbai sifatida qo'llay boshlagan.

XULOSA.

Tadqiqot natijalari ta'lim tizimida raqamli marketing strategiyalarining muhim rol o'ynashini va ularning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'rni beqiyos ekanligini ko'rsatdi. DATA UNION MCHJ misolida o'tkazilgan tahlil shuni isbotlaydiki, raqamli marketing vositalari — xususan, SMM, SEO, va CRM tizimlarining joriy etilishi kompaniya tushumining o'sishi, foyda marjasining barqarorlashuvi va mijozlar bilan aloqa samaradorligining ortishiga olib kelgan [1].

Raqamli marketing strategiyalarining ta'lim tashkilotlaridagi o'rni aniqlandi. Ular nafaqat reklama vositasi, balki ta'lim xizmatlarini boshqarish va mijozlar bilan barqaror munosabat o'rnatishning samarali mexanizmi sifatida namoyon bo'ldi.

DATA UNION MCHJ misolida 2021–2024-yillar oralig'ida marketing xarajatlari va tushum o'rtasida **kuchli ijobiy korrelyatsiya ($r = 0.99$)** mavjudligi aniqlandi. Bu raqamli marketing sarmoyalarining to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy natijadorlikka ta'sirini ko'rsatadi [2].

ROI ko'rsatkichlari (495,47% → 273,24%) raqamli marketing strategiyalarining investitsion samaradorligini tasdiqladi. Marketing xarajatlari oshgan bo'lsa-da, foyda hajmi ham mutanosib ravishda o'sib bordi, bu esa strategik optimallashtirish natijasidir.

CRM tizimining joriy etilishi kompaniya ichidagi marketing jarayonlarini avtomatlashtirdi, mijozlar bazasi 2,2 barobarga oshdi va konversiya darajasi 18% dan 29% gacha ko'tarildi.

DATA UNION MCHJ tajribasi raqamli marketingni ta'lim sektorining raqobatbardoshligini oshirishda strategik omil sifatida qo'llash mumkinligini tasdiqladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri tanlash va ularni iqtisodiy tahlil asosida optimallashtirish ta'lim sektorining uzoq muddatli muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev, A. A. (2021). *Raqamli iqtisodiyot sharoitida marketing boshqaruvi mexanizmlari*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
2. Chaffey, D., & Smith, P. (2017). *Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing*. London: Routledge.
3. Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
4. DATA UNION MCHJ. (2021–2024). *Ichki marketing va moliyaviy hisobotlar*. Urganch: Data Union nashriyoti.
5. Educause Review. (2020). *CRM in Higher Education: Enhancing Student Engagement*. Educause Publications.
6. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Boston: Harvard Business School Press.

7. Kotler, P., & Fox, K. F. A. (1995). *Strategic Marketing for Educational Institutions* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
8. Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing Management* (15th ed.). New York: Pearson Education.
9. OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
10. UNESCO. (2022). *Digital Transformation of Education Systems: Global Report 2022*. Paris: UNESCO Publishing.